

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

УДК: 52

Стецун А. И.

Институт Проблем Материаловедения
им. И. Н. Францевича,
Национальной Академии Наук Украины,
ул. Омеляна Прицака 3,
г. Киев 03142, Украина
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13142123>

НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ О МАКСИМАЛИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ

Stetsun A. I.

Frantsevich Institute for Problems
of Materials Science of National
Academy of Sciences of Ukraine,
Str. Omelyana Pritsaka 3,
Kyiv, 03142,
Ukraine

SCIENTIFIC THEORY ABOUT MAXIMUMS PRINCIPLES

Аннотация.

Представлены новые максималистические принципы для ряда важных разделов разных наук. В общих чертах излагается глобальная теория, где эти важные научные принципы сопоставляются с основными уже известными принципами.

Abstract.

New maximums principles have been presented for a few important sciences. Global theory are submitted in main aspects and this theory are considered in respect to some already famous similar principles.

Ключевые слова: звезда, экзопланета, черная дыра, максимум, минимум.

Keywords: star, exoplanet, black hole, maximum, minimum.

Принцип материя стремится к формированию максимума или максимумов был впервые изложен, представлен в научных статьях [1-5].

Развитие теории такого принципа для определенных физических объектов, материальных структур было обусловлено открытием первых экзопланет и дальнейшим развитием таких открытий. Эти исследования в области астрономии и астрофизики по экзопланетам являются одним из наиболее выдающихся достижений в науке на протяжении как в относительно недавнем времени, так и на протяжении большого периода предыдущего времени. При этом важную роль для формулировки нового научного принципа играло сопоставление массы звезды и находящейся в относительной близости на соответствующей орбите экзопланеты. Специфика такого нового принципа для физических объектов позволяет расширять методику такого принципа и в другие области научного знания.

Также был предложен, теоретически обоснован принцип для биофизических, биологических объектов, который утверждает стремление к максимуму информации для определенных биологических объектов или систем.

В работах [6-10] рассматривалось действие, проявление этого информационного принципа в историческом процессе развития человечества. Если

анализировать проявление, реализацию подобных тенденций, принципов в иных сферах жизни людей, то сразу же вспоминается известный из истории развития капитализма, рыночной экономики принцип работы капиталистической компании, рыночного предприятия, который заключается в стремлении к максимализации прибыли. То есть, рыночное предприятие старается работать так, чтобы экономическая прибыль была максимальной.

Таким образом, максималистические принципы являются важными в разных науках, даже в сильно отличающихся областях научного знания.

В работах [3-10] была разработана теоретическая основа и предложен новый способ расчета состояний параметров, функций для физических, биофизических объектов на основе определенных максималистических принципов.

В этих расчетах можно использовать хорошо известные методы математического анализа относительно поиска экстремума функции, функционала, а также теории множеств, вариационного исчисления в комбинации с общим анализом основных особенностей объекта, аналитическим подходом к решению научной задачи.

Системный анализ, соответствующие методы кибернетики хорошо подходят в этом отношении для решения самых различных задач, рассмотрения

различных теоретических аспектов во всех сферах научных знаний.

Уже полученные результаты из самых современных астрофизических, астрономических исследований и их теоретического обобщения, развития определенной теории [1-5] в отношении описания сложной, многообразной, многоэлементной структуры, такой как звезда и окружающие ее экзопланеты, другие объекты окружающего звезду космоса были проанализированы, рассмотрены как система с максимумом в распределении массы материи.

Спиральные, эллиптические галактики, в центре которых расположена сверхмассивная черная дыра могут тоже рассматриваться как астрономическая, астрофизическая структура, где материя стремится к формированию максимума массы, т. е. уже образовала этот максимум. В этой ситуации важную роль играет то, что масса сверхмассивной черной дыры значительно превышает массу каждой из звезд либо других астрономических тел находящихся в ее окружении на расстоянии, где они не поглощаются сверхмассивной черной дырой вследствие действия сильного гравитационного поля от такой черной дыры.

Максимализация физических объектов либо систем может проявляться и иными разными способами не только как максимализация массы, а также как максимализация количества материальных тел, элементов из которых состоит система, количества частиц либо максимализации других физических характеристик, параметров. Такой теоретический подход рассматривался в отношении разных астрономических объектов и других физических объектов в общем уже был изложен, описан в предыдущих работах [3-10], например, по отношению к задачам атомной физики, квантовой механики, физики твердого тела. Он также применим к общему количеству звезд в неправильных галактиках, где нет очень массивного объекта в их центре либо в других видах галактик в соответствии с особенностями аспектов анализа рассматриваемой задачи.

Самые новые современные результаты экспериментальных наблюдений из астрономии, астрофизических исследований и их теоретический анализ, обобщение с иными знаниями из физики, биофизики, биологии, истории, экономики и других наук приводят к революции в области научных знаний.

В этом отношении важную роль играет последнее открытие, изучение экзопланет и сопоставление типичного отношения массы звезды к массе экзопланеты, теоретический анализ, сравнение в этом же плане массы звезды к другим окружающим ее объектам астероидам, метеоритам, песчинкам, атомам либо молекулам газа в окружающем космическом пространстве и. т. д. Так как масса звезды значительно больше каждой из масс окружающих ее объектов, то при этом проявляется реализация принципа материя стремится к максимуму. Но так как звезды бывают не только одинарными, а двойными, в более общей ситуации кратными, то в научных работах [1-5] данный физический принцип был уточнен таким образом, что материя стремится к

формированию максимума либо максимумов. Подобная ситуация проявляется также если проанализировать современные результаты по исследованию черных дыр и окружающих их астрономических объектов в том плане, что масса черной дыры значительно больше каждой из масс окружающих ее объектов. А современные исследования сверхмассивных черных дыр, их масс в центрах разных галактик обосновано подтверждает правильность нового принципа астрофизики, астрономии, физики о том, что материя стремится к максимуму.

Известно, что упрощение анализа сложной системы, состоящей из множества элементов наилучшим подходящим, обоснованным способом это фундаментальный подход системного анализа для решения многих научных задач. Для различных выше рассмотренных важных астрономических объектов метод анализа сводится к тому, что такие астрономические объекты анализируются на основе рассмотренного выше нового максималистического физического принципа и это обеспечивает способ нового понимания, упрощения научной задачи.

Развитие, эволюция биологических существ на нашей планете и даже людей могло происходить исходя из отображения максималистических процессов в космосе на этот процесс, так как при этом в биологических, биофизических объектах происходят процессы, которые описываются процедурами максимализации определенных характеристик, значений, параметров соответствующей функции или функционала.

Поэтому в биологии, истории человечества, экономике также проявляется действие уже иных рассмотренных выше максималистических принципов.

В научных статьях [1-5] проявление, действие принципа информация стремится к максимуму в биологии обосновывалось исходя из теории Дарвинизма, синтетической теории эволюции, современной молекулярной биологии. История человечества анализировалась в научной статье [8] исходя из развития, смены эпох и используемых орудий, средств производства и связанных с этим процессом знаний, научной информации и другой информации, всего общего объема информации. Однако вполне обосновано можно предполагать и развивать научные теоретические представления исходя из того, что развитие биологических существ и проявления при этом принципа информация стремится к максимуму в определенных аспектах жизни живых существ на нашей планете является отображением фундаментальных процессов в космосе и определенных аспектов действия максималистического принципа астрофизики, физики.

Системный анализ как раздел науки, который может рассматривать взаимодействие даже разных систем является важным и подходящим научным методом для описания процессов во Вселенной и на планете Земля, используя разные максималистические принципы для разных систем, подсистем, объектов как астрономических, астрофизических, физических, биологических и даже исторических.

В процессе исторического развития физики, астрономии огромную роль сыграли обоснование, использование в теоретических расчетах принципов наименьшего действия. Однако в настоящее время максималистические принципы стали существенно важными. Открытие и исследование экзопланет [11-12], исследование звезд, разных видов черных дыр, особенностей строения галактик, рассмотренный в этой работе теоретический анализ и в научных статьях [3-10], анализ определенных космологических моделей доказывает, предлагает новые глобальные аспекты понимания всей природы.

Самые общие представления для разных физических объектов и систем показывает, что наличие определенного максимума в распределении физической характеристики, функции, параметра для объекта сопровождается, реализуется в определенных ситуациях за счет также наличия минимума. Поэтому настоящая теория в общем плане является теорией, как максимумов так и минимумов и их чередованием в общей ситуации не обязательно в гармоническом виде.

В определенной ситуации в этом смысле реализуется общее описание системы как комбинация множества различных научных задач об исследовании экстремумов соответствующих характеристик, что исторически развивалось в таких науках как физика и математика, также химия и кибернетика и других наук на протяжении длительного периода их исторического развития.

Таким образом, развиваемая в данной работе теория является теорией общего характера и междисциплинарной теорией.

Список литературы:

1. Стецун А. И., Максимализация в природе. Авторское право и смежные права. - Киев, 2007, №13. с. 81.
2. Стецун А. И., Максимализация в природе как действие принципов, материя стремится к максимуму (максимумам) и информация стремится к максимуму (максимумам), а также других максималистических принципов. Авторское право и смежные права. – Киев. 2011. №25. с. 178.
3. Stetsun A., Principles of nature. Journal of Modern Physics. vol. 9. №3. P. 320-334. 2018.
4. Stetsun A. I., Important aspects of the principle: matter strives for maximum (or maximums) formation. East European Science Journal. № 7(59). pdf 4. P. 47-48. 2020.
5. Стецун А. И., Принцип, материя стремится к формированию максимума или максимумов. East European Science Journal, Польский Научный Журнал. № 5(45), т. 3, С. 52. 2019.
6. Стецун А. И., Закон жизни: информация стремится к максимуму. Авторское право и смежные права. – Киев. 2007. №11. с. 91.
7. Стецун А. И., Закон жизни: информация стремится к максимуму – один из аспектов жизни. East European Science Journal. Vol. 2. №4(44). P. 13. 2019.
8. Стецун А. И., Один из основных законов жизни: информация стремится к максимуму. East European Science Journal. Vol. 9. №3(43). P. 68-72. 2019.
9. Стецун А. И., О важном законе жизни: информация стремится к максимуму. Авторское право и смежные права. - Киев. 2008. №15. с. 229.
10. Стецун А. И., Заявка на одержання патенту України а 2009 03513 від 13.04.2009.
11. Extrasolar Planets Encyclopaedia, <http://exoplanet.eu>
12. <http://ru.m.wikipedia.org/wiki/exoplanet/2024>